

EUROASIA

Matematik, Mühendislik, Doğa ve Tıp Bilimleri Dergisi
Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Science

Research Article

e-ISSN: 2667-6702

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18052257>**Convolvulus Türlerinin Yem Kalitesi Açısından Karşılaştırılması**Mehmet BAŞBAĞ¹ ¹ Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Diyarbakır² Bingöl Üniversitesi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, BingölCorresponding Author E-mail: ecacan@bingol.edu.tr**Makale Tarihi**

Geliş: 25.10.2025

Kabul: 28.11.2025

Anahtar Kelimeler

Convolvulus sp.
Kalite özellikleri
Mineraller
Kümeleme analizi

Özet: *Convolvulus* türlerinin, kaba yem kaynağı olarak değerlendirilme olanaklarının araştırılması amacıyla bu çalışma yürütülmüştür. Çalışma kapsamında, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin 15 farklı lokasyonundan 8 farklı *Convolvulus* türü (*Convolvulus arvensis*, *Convolvulus betonicifolius*, *Convolvulus calvertii*, *Convolvulus galaticus*, *Convolvulus lanatus*, *Convolvulus reticulatus*, *Convolvulus scammonia* ve *Convolvulus stachydifolius*) toplanmıştır. Çalışmada, incelenen kalite özellikleri açısından türler ve lokasyonlar arasında önemli istatistiksel farklılıkların olduğu görülmüştür. Yem kalitesi açısından *Convolvulus* türlerinin HP oranı açısından ikinci, ADF, NDF, SKM, KMT ve NYD değerleri açısından ise birinci sınıf kalitede yer aldığı belirlenmiştir. Bütün türler arasında ise gerek HP, SKM ve KMT oranları ile NYD'nin yüksekliği ve gerekse de ADF ile NDF oranlarının düşüklüğü açısından Diyarbakır-1 ve Gaziantep-1 lokasyonlarından alınan *Convolvulus arvensis* türünün en iyi değerleri vererek ön plana çıktığı belirlenmiştir. *Convolvulus* türlerinin P, K, Mg ve K:(Ca+Mg) oranlarının da ideal düzeyde olduğu, ancak Ca içeriklerinin yüksek ve buna bağlı olarak Ca:P oranının ise olması gereken sınır değerini (>2) üzerinde olduğu belirlenmiştir. Lokasyonların benzerlik durumlarını ortaya koyma amacıyla kümeleme analizi yapılmıştır. Yapılan kümeleme analizi sonucunda 15 farklı lokasyonun iki ana gruba ayrılacak şekilde varyasyon gösterdiği belirlenmiştir. Bu gruplar arasında Batman lokasyonundan alınan *Convolvulus galaticus* ile Diyarbakır-1 lokasyonundan alınan *Convolvulus stachydifolius* türlerinin birbirine en yakın, Diyarbakır-1 lokasyonundan alınan *Convolvulus arvensis* ile Siirt-1 lokasyonundan alınan *Convolvulus betonicifolius* türlerinin de birbirlerine en uzak olan tür ve lokasyonlar olduğu saptanmıştır.

Comparison of *Convolvulus* Species in Terms of Forage Quality**Article Info**

Received: 25.10.2025

Accepted: 28.11.2025

Keywords

Convolvulus sp.
Quality characteristics
Minerals
Cluster analysis

Abstract: This study was conducted to investigate the potential of certain *Convolvulus* species as a coarse roughage source. Within the scope of the study, eight different *Convolvulus* species (*Convolvulus arvensis*, *Convolvulus betonicifolius*, *Convolvulus calvertii*, *Convolvulus galaticus*, *Convolvulus lanatus*, *Convolvulus reticulatus*, *Convolvulus scammonia*, and *Convolvulus stachydifolius*) were collected from 15 different locations in the Southeastern Anatolia Region. The study revealed significant statistical differences between species and locations in terms of the quality characteristics examined. In terms of forage quality, it was determined that the CP ratios of *Convolvulus* species were in the second class, ADF, NDF, NDF, DDM, DMI and RFV values were in the first class quality. Among all species, *Convolvulus arvensis* collected from the Diyarbakır-1 and Gaziantep-1 locations stood out as having the best values in terms of high CP, DDM, and DMI ratios and RFV, as well as low ADF and NDF ratios. It has been determined that the P, K, Mg, and K:(Ca+Mg) ratios of *Convolvulus* species are at ideal levels, but their Ca content is high and, consequently, the Ca:P ratio is above the required limit (>2). Cluster analysis was performed to reveal the similarity of the locations. As a result of the cluster analysis, it was determined that 15 different locations showed variation to be divided into two main groups. Among these groups, it was determined that *Convolvulus galaticus* from the Batman location and *Convolvulus stachydifolius* from the Diyarbakır-1 location were the closest species and locations to each other, while *Convolvulus arvensis* from the Diyarbakır-1 location and *Convolvulus betonicifolius* from the Siirt-1 location were the most distant species and locations.

1.Giriş

Magnoliopsida sınıfının Solanales takımı içinde yer alan Convolvulaceae familyası; dünyada 58 cins ve 2000 kadar tür içermekte olup, tropikal kuşaktan ılıman kuşağa kadar uzanan oldukça geniş bir alanda yayılış göstermektedir (Staples and Yang, 1998). Convolvulaceae (Sarmaşıkgiller) familyasından Ülkemizde 4 cins ve 40 türü doğal yayılış göstermektedir (Öztürk, 2019).

Convolvulus cinsine ait türler genel görünüşleri açısından iki ana gruba ayrılmaktadır. Birinci gruba dik, yükselici, yatık duruşlu, tabanında odunsu otlar veya çalimsı özellik gösteren türler girmektedir. İkinci grup ise, çoğunlukla gövdesi sarılıcı veya sürünücü formda olan tek veya çok yıllık türleri kapsamaktadır. İkinci gruba giren türler genellikle “tarla sarmaşığı” olarak isimlendirilmektedirler (Aykurt ve Sümbül, 2011).

Convolvulus türleri park ve bahçelerde süs bitkisi olarak kullanma özelliğine sahip ve ülkemizde yöresel olarak bazı bölgelerde örtücü, çit oluşturan süsleme bitkileridir. Gıda olarak kullanılan türleri olmakla birlikte, birçok türü yabancı ot olarak sınıflandırılmaktadır (Öztürk, 2019). *Convolvulus* cinsine ait türler dünyadaki en önemli yabancı otlardandır (Özki ve Üremiş, 2023). Özellikle *Convolvulus arvensis* türü, küresel düzeyde tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için kontrol edilmesi gereken en önemli istilacı yabancı otlardan bir tanesidir (Sırrı and Bal, 2023). *Convolvulus arvensis*, ülkemizin neredeyse her bölgesinde yayılış gösteren, dünyadaki önemli zararlı yabancı otlardan biridir. Çok yıllık olması, generatif ve vejetatif üreme özelliğine sahip olması ve rekabetçi özelliğinden dolayı yabancı ot olarak mücadelesi de oldukça güçtür (Özki ve Üremiş, 2019).

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yapılan bir çalışmada *Convolvulus* cinsine ait üç tür tespit edilmiştir. Bu türlerden *Convolvulus betonicifolius* ve *Convolvulus lineatus* türlerinin rastlanma sıklığı sırasıyla %6.6 ve %1.7 iken, tarla sarmaşığı olarak bilinen *Convolvulus arvensis* türünün rastlanma sıklığının %60.7 olduğu ve tüm tarım alanlarında ekonomik düzeyde sorun teşkil oluşturabilen bir yabancı ot olduğu bildirilmiştir (Sırrı ve Özaslan, 2022). Akdeniz Bölgesi’nde yapılan bir çalışmada Convolvulaceae familyasına ait *Convolvulus arvensis*, *Convolvulus scammonia*, *Convolvulus stachydifolius*, *Convolvulus betonicifolius*, *Convolvulus galaticus* olmak üzere beş yabancı ot türü saptanmıştır. Genel olarak bölgede özellikle tarım alanlarında *Convolvulus arvensis* türünün rastlanma sıklığının fazlalığı ve yoğunluğu (%52.32) açısından problem teşkil ettiği ve bu türlerle mücadele imkanlarının araştırılması gerektiği vurgulanmıştır (Özki ve Üremiş, 2020). Ege Bölgesi’nde yapılan bir çalışmada da kekik tarlalarında en çok karşılaşılan geniş yapraklı yabancı otlar arasında *Convolvulus arvensis* ve *Convolvulus galaticus* türlerinin bulunduğu ve çalışmada incelenen tüm türler arasında en sık karşılaşılan yabancı otun *Convolvulus arvensis* olduğu bildirilmiştir (Sokat, 2020).

Yabancı ot niteliğinde olan *Convolvulus* türleri ile gerek doğal alanlarda ve gerekse de tarımsal alanlarda kimyasal mücadele yerine, kültürel mücadele kapsamında bunların toplanması ve kurutulması, kurutulduktan sonra hayvan yemi olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği bu çalışmanın araştırma konusu olarak ele alınmıştır. *Convolvulus* türleri, konvolvulin denilen glikoziti içerdikleri bu nedenle zehirli oldukları ancak kurutulunca toksik etkilerinin azaldığı veya ortadan kalktığı bilinmektedir (Töngel ve Ayan, 2005; Yavuz ve Yüce, 2023). Bu nedenle *Convolvulus* türlerinin kurutulduktan sonra hayvan yemi olarak kullanılabilme ihtimali dikkate alınması gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim Yücel ve ark. (2011), tarla sarmaşığının (*Convolvulus arvensis*) yaz aylarında toplandığını, toplandıktan sonra taze bir şekilde veya kurutularak hayvan yemi olarak değerlendirildiğini ve aynı zamanda tarla sarmaşığının inceledikleri diğer bitkilere göre gövdesinde daha fazla protein içerdiğini bildirmişlerdir. Yurtdışında yapılan bir çalışmada da *Convolvulus arvensis* türüne ait köklerin sahip olduğu besin değerleri nedeniyle ruminant

hayvanların beslenmesinde kullanılabileceği ifade edilmiştir (Schutte and Lauriault, 2017). Ancak genel olarak bakıldığında *Convolvulus* türlerinin yem kalitesi ile ilgili yapılan çalışmaların oldukça yetersiz olduğu anlaşılmaktadır ve bu boşluk bu çalışma ile doldurulmaya çalışılmıştır. Bu bilgiler doğrultusunda bu çalışmanın amacı, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin farklı lokasyonlarından toplanan *Convolvulus* türlerinin hayvanlar açısından besleme derecesini ortaya koymak ve türlerin toplandığı lokasyonlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları incelemektir.

2. Materyal ve Yöntem

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin 15 farklı lokasyonundan toplanan 8 farklı *Convolvulus* türüne ait bitki örnekleri, bu araştırmanın bitkisel materyalini oluşturmaktadır. *Convolvulus* türlerinin toplandığı lokasyonlar Şekil 1'de, türlerin toplandığı lokasyonlara ait bilgiler (enlem, boylam ve rakım) Tablo 1'de ve bu türlere ait bazı fotoğraflar ise Şekil 2'de verilmiştir.

Şekil 1. *Convolvulus* türlerinin toplandığı lokasyonlar

Convolvulus türlerine ait bitki örnekleri, Tablo 1'de verilen lokasyonlardan bitkilerin çiçeklenme döneminde, 2025 yılının Mayıs ayı içerisinde toplanmıştır. Toplanan bitki örneklerinin teşhisi Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. A. Selçuk ERTEKİN tarafından yapılmıştır.

Tablo 1. *Convolvulus* türlerinin toplandığı lokasyonlar ve bu lokasyonların coğrafi konumları

Türler	Lokasyon	Enlem (N)	Boylam (E)	Rakım (m)
1. <i>Convolvulus arvensis</i> L.	Diyarbakır-1	37.914333°	40.272530°	652
2. <i>Convolvulus arvensis</i> L.	Gaziantep-1	37.518139°	37.710545°	861
3. <i>Convolvulus betonicifolius</i> Mill.	Adıyaman-1	37.691242°	37.883934°	845
4. <i>Convolvulus betonicifolius</i> Mill.	Siirt-1	38.123894°	41.692970°	731
5. <i>Convolvulus betonicifolius</i> Mill.	Adıyaman-2	37.875362°	38.897690°	726
6. <i>Convolvulus betonicifolius</i> Mill.	Adıyaman-3	37.771286°	38.352982°	583
7. <i>Convolvulus betonicifolius</i> Mill.	Diyarbakır-2	38.268658°	40.527775°	843
8. <i>Convolvulus betonicifolius</i> Mill.	Gaziantep-2	37.386539°	37.558739°	655
9. <i>Convolvulus calvertii</i> Boiss.	Adıyaman-2	37.875362°	38.897690°	726
10. <i>Convolvulus galaticus</i> Rost. ex Choisy	Batman	37.901154°	41.041531°	576
11. <i>Convolvulus lanatus</i> Vahl.	Diyarbakır-1	37.914333°	40.272530°	652
12. <i>Convolvulus reticulatus</i> subsp.	Diyarbakır-1	37.914333°	40.272530°	652
13. <i>Convolvulus reticulatus</i> subsp.	Adıyaman-4	37.875690°	38.702797°	819
14. <i>Convolvulus scammonia</i> L.	Siirt-2	37.861427°	41.985153°	846
15. <i>Convolvulus stachydifolius</i> Choisy	Diyarbakır-1	37.914333°	40.272530°	652

*Convolvulus stachydifolius***Şekil 2.** *Convolvulus* türlerine ait fotoğraflar

Tablo 1’de belirtilen lokasyonlarda ve belirtilen tarihlerde *Convolvulus* türlerine ait bitki örnekleri, tesadüfi ve üç tekerrürlü olacak şekilde yaklaşık 500 g olarak alınmıştır. Bitki örnekleri 65 °C’de 48 saat kurutulduktan sonra el değirmeni yardımıyla öğütülmüştür. Öğütülen örnekler 1 mm elekten elendikten sonra analize hazır hale getirilmiştir. *Convolvulus* türlerine ait örneklerin HP (ham protein), ADP (asit deterjanda çözünmeyen protein), ADF (asit deterjanda çözünmeyen lif), NDF (nötr deterjanda çözünmeyen lif), Ca (kalsiyum), Mg (magnezyum), P (fosfor) ve K (potasyum) analizleri NIRS (Near Infrared Spectroscopy, Foss Model 6500) cihazı ile yapılmıştır. Bu cihaz birçok araştırmacı tarafından, farklı otların yem kalitesini belirlemek amacıyla kullanılmıştır (Ayan ve ark., 2010; Aydın ve ark., 2014; Başbağ et al., 2018; Wróbel et al., 2022; Seydoşoğlu ve Başbağ, 2024; Wróbel et al., 2025). Tespit edilen ADF ve NDF değerlerinden hareketle SKM (sindirilebilir kuru madde), KMT (kuru madde tüketimi) ve NYD (nispi yem değeri) hesaplanmıştır ($SKM=88.9-(0.779 \times \%ADF)$, $KMT=(120/NDF)$, $NYD=(SKM \times KMT) / 1.29$) (Morrison, 2003).

Convolvulus türlerine ait kalite sınıflandırılması, Tablo 2’de verilen baklagil, buğdaygil ve baklagil karışımları için belirlenmiş olan sınıflandırmaya göre yapılmıştır (Lacefield, 1988).

Tablo 2. Baklagil, buğdaygil ve baklagil karışımlarına ait kalite standartları

Kalite Standardı	HP	ADF % of KM	NDF	SKM (%)	KMT (%)	NYD
Prime	>19	<<31	<<40	>65	>3.0	>151
1	17-19	31-35	40-46	62-65	3.0-2.6	151-125
2	14-16	36-40	47-53	58-61	2.5-2.3	124-103
3	11-13	41-42	54-60	56-57	2.2-2.0	102-87
4	8-10	43-45	61-65	53-55	1.9-1.8	86-75
5	<<8	>45	>65	<<53	<<1.8	<<75

Araştırma verileri, tesadüf blokları deneme deseninde üç tekerrürlü olacak şekilde JMP programı vasıtasıyla varyans analizine tabi tutulmuştur. Ortalamalar arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Tukey (%5) testi ile karşılaştırılmıştır. Araştırmada lokasyonlar bir faktör olarak ele alınmış olup, lokasyonların birbirine olan yakınlık ve uzaklıklarını belirlemek için de kümeleme analizi (cluster) yapılmıştır (JMP, 2018).

3.Bulgular ve Tartışma

Farklı lokasyonlarından toplanan *Convolvulus* türlerinin HP, ADP, ADF ve NDF içerikleri Tablo 3'te sunulmuştur. Tablo 3'teki verilere göre, incelenen tüm parametreler açısından *Convolvulus* türleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir ($P<0.01$).

Convolvulus türlerinin HP oranları %11.6 ile %20.9 arasında değişim göstermiştir. En yüksek HP oranı Diyarbakır-1 lokasyonundan alınan *Convolvulus arvensis* ve *Convolvulus lanatus* türlerinde, en düşük HP oranı da Adıyaman-3 lokasyonundan alınan *Convolvulus betonicifolius* türünde saptanmıştır. ADP oranları %0.52 ile %0.95 arasında değişim göstermiştir. En düşük ADP oranı Adıyaman-1 ve Siirt-1 lokasyonlarından alınan *Convolvulus betonicifolius* türünde, en yüksek ADP oranı da Diyarbakır-1 lokasyonundan alınan *Convolvulus lanatus* türünde saptanmıştır. ADF oranı %21.3 ile %42.6 arasında değişim göstermiştir. En düşük ADF oranı Diyarbakır-1 ve Gaziantep-1 lokasyonlarından alınan *Convolvulus arvensis* türünde, en yüksek ADF oranı da Adıyaman-3, Diyarbakır-2 ve Gaziantep-2 lokasyonlarından alınan *Convolvulus betonicifolius* türünde saptanmıştır. NDF oranı ise %33.7 ile %52.0 arasında değişmiştir. En düşük NDF oranı Diyarbakır-1 ve Gaziantep-1 lokasyonlarından alınan *Convolvulus arvensis* türünde, en yüksek NDF oranı da Gaziantep-2 lokasyonundan alınan *Convolvulus betonicifolius* türünde saptanmıştır (Tablo 3).

Tablo 3. *Convolvulus* türlerine ait HP, ADP, ADF ve NDF içerikleri

Türler	Lokasyon	HP (%)	ADP (%)	ADF (%)	NDF (%)
1. <i>Convolvulus arvensis</i>	Diyarbakır-1	20.9 a	0.78 b-e	22.3 h	33.7 e
2. <i>Convolvulus arvensis</i>	Gaziantep-1	19.7 ab	0.92 ab	21.3 h	36.2 e
3. <i>Convolvulus betonicifolius</i>	Adıyaman-1	12.3 gh	0.52 g	33.1 de	43.6 cd
4. <i>Convolvulus betonicifolius</i>	Siirt-1	13.6 efg	0.52 g	35.8 cd	42.2 d
5. <i>Convolvulus betonicifolius</i>	Adıyaman-2	19.6 ab	0.78 b-e	28.0 g	42.6 cd
6. <i>Convolvulus betonicifolius</i>	Adıyaman-3	11.6 h	0.70 def	42.4 a	47.1 bc
7. <i>Convolvulus betonicifolius</i>	Diyarbakır-2	13.0 fgh	0.76 cde	42.5 a	49.4 ab
8. <i>Convolvulus betonicifolius</i>	Gaziantep-2	15.6 cd	0.86 abc	42.6 a	52.0 a
9. <i>Convolvulus calvertii</i>	Adıyaman-2	18.8 b	0.73 cde	33.5 de	42.1 d
10. <i>Convolvulus galaticus</i>	Batman	15.2 de	0.64 efg	32.0 ef	42.3 d
11. <i>Convolvulus lanatus</i>	Diyarbakır-1	20.7 a	0.95 a	33.5 de	44.8 cd
12. <i>Convolvulus reticulatus</i>	Diyarbakır-1	14.2 def	0.85 abc	38.5 bc	49.8 ab
13. <i>Convolvulus reticulatus</i>	Adıyaman-4	12.6 fgh	0.82 a-d	39.1 b	51.2 ab
14. <i>Convolvulus scammonia</i>	Siirt-2	20.2 ab	0.55 fg	29.0 fg	42.8 cd
15. <i>Convolvulus stachydifolius</i>	Diyarbakır-1	17.2 c	0.70 de	31.1 efg	42.1 d
	Ortalama	16.4	0.74	33.6	44.1
	LSD (0.05)	1.61**	0.15**	3.23**	4.52**
	CV (%)	3.25	6.71	3.17	3.39

** $P<0.01$ düzeyinde önemli ve tabloda aynı sütunda aynı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki fark önemsizdir.

Convolvulus türleri Tablo 2'de verilen kalite özellikleri açısından değerlendirildiğinde; HP oranı yönünden Diyarbakır-1 lokasyonundan alınan *Convolvulus arvensis* ve *Convolvulus lanatus*, Siirt-2 lokasyonundan alınan *Convolvulus scammonia*, Gaziantep-1 lokasyonundan

alınana *Convolvulus arvensis* ve Adıyaman-2 lokasyonundan alınan *Convolvulus betonicifolius* türlerinin en yüksek kalite olan prime kalite sınıfında, diğer türlerin ise daha düşük kalite sınıfında yer aldıkları görülmüştür. Genel olarak *Convolvulus* türlerinin, HP oranı ortalaması (%16.4) açısından ikinci sınıf kalitede yer aldığı anlaşılmıştır.

ADF oranı açısından Diyarbakır-1 ve Gaziantep-1 lokasyonlarından alınan *Convolvulus arvensis*, Adıyaman-2 lokasyonundan alınan *Convolvulus betonicifolius* ve Siirt-2 lokasyonundan alınan *Convolvulus scammonia* türlerinin en yüksek kalite olan prime kalite sınıfında, geriye kalan diğer türlerin ise daha düşük kalite sınıflarında yer aldıkları görülmüştür. Genel olarak *Convolvulus* türlerinin, ADF oranı ortalaması (%33.6) açısından birinci sınıf kalitede yer aldığı anlaşılmıştır. NDF oranı açısından Diyarbakır-1 ve Gaziantep-1 lokasyonlarından alınan *Convolvulus arvensis* türünün en yüksek kalite olan prime kalite sınıfında, geriye kalan diğer türlerin ise daha düşük kalite sınıflarında yer aldıkları görülmüştür. Genel olarak *Convolvulus* türlerinin, NDF oranı ortalaması (%44.1) açısından birinci sınıf kalitede yer aldığı anlaşılmıştır.

Bitkilerinin içerdikleri HP, ADF ve NDF oranları, yem kalitesinin ve sindirilebilirliğinin temel göstergeleridir. Bu oranlar, bitkinin türüne, yetiştirme koşullarına, mevsime ve hasat zamanına göre önemli ölçüde değişiklik göstermektedir. Daha önce yapılan çalışmalarda, *Convolvulus arvensis* türünün üç farklı dönemde ham protein içeriğinin %16.6-23.83, ADF oranının %28.76-40.34, NDF oranının %34.00-54.04 arasında değiştiği tespit edilmiştir. *Convolvulus arvensis* türünün bitkinin olgunlaşması ile beslenme değerinin önemli ölçüde azaldığı, hasat döneminin ilerlemesine rağmen bu türün ruminant hayvanların ihtiyaçlarını karşılayabilecek kalitede ot sağlayabileceği ifade edilmiştir (Canbolat, 2012). Tan ve Yolcu (2001) *Convolvulus arvensis* türünde ham protein oranını %18.41 olarak tespit etmişlerdir ve bu türün sığırların minimum düzeyde ihtiyacını karşılayacak Ca, Mg, P ve K içeriklerine sahip olduğunu bildirmişlerdir. Bilal ve ark. (2024), *Convolvulus arvensis* türünde ham protein oranını %15.42 olarak tespit etmişlerdir. Bu sonuçlar, çalışma bulguları ile uyum göstermektedir.

Farklı lokasyonlarından toplanan *Convolvulus* türlerine ait SKM, KMT ve NYD ile ilgili sonuçlar Tablo 4'te yer almaktadır. Tablo 4 incelendiğinde, tüm özellikler açısından lokasyonlar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunduğu görülmektedir ($P < 0.01$).

SKM oranları %55.7-72.3, KMT oranları %2.31-3.56 ve NYD 100-197 arasında değişim göstermiştir. Ortalama SKM oranı %62.7, KMT oranı %2.76 ve NYD ise 135 olarak belirlenmiştir. En yüksek SKM ve KMT oranı ile en yüksek nispi yem değerleri Diyarbakır-1 ve Gaziantep-1 lokasyonlarından alınan *Convolvulus arvensis* türünde tespit edilmiştir. En düşük SKM ve KMT oranı ile NYD ise genel olarak Adıyaman-3, Diyarbakır-2 ve Gaziantep-2 lokasyonlarından alınan *Convolvulus betonicifolius* türü ile Diyarbakır-1 ve Adıyaman-4 lokasyonlarından alınan *Convolvulus reticulatus* türünde tespit edilmiştir (Tablo 4).

SKM, KMT ve NYD gibi yem kalitesini belirleyen parametreler, hayvancılıkta alternatif yem kaynaklarının değerlendirilmesi açısından önem arz etmektedir. Lacefield (1988), SKM oranı %65, KMT oranı %3.0 ve NYD 151'den büyük olan kaba yemlerde, kalitenin en iyi sınıf olan prime olduğunu bildirmiştir (Tablo 2). Bu açıdan bakıldığında, SKM, KMT ve NYD açısından Diyarbakır-1 ve Gaziantep-1 lokasyonlarından alınan *Convolvulus arvensis* türlerinin en iyi kalite olan prime kalite sınıfında yer aldığı anlaşılmaktadır. Bunlar dışında SKM oranı açısından Adıyaman-2 lokasyonundan alınan *Convolvulus betonicifolius* türü ile Siirt-2 lokasyonundan alınan *Convolvulus scammonia* türünün de prime sınıfında yer aldığı görülmektedir. Geriye kalan diğer türlerin ise daha düşük kalite sınıflarında yer aldıkları belirlenmiştir.

Tablo 4. *Convolvulus* türlerine ait SKM ve KMT oranları ile NYD

Türler	Lokasyon	SKM (%)	KMT (%)	NYD
1. <i>Convolvulus arvensis</i>	Diyarbakır-1	71.5 a	3.56 a	197 a
2. <i>Convolvulus arvensis</i>	Gaziantep-1	72.3 a	3.31 b	186 a
3. <i>Convolvulus betonicifolius</i>	Adıyaman-1	63.1 de	2.75 cd	135 bc
4. <i>Convolvulus betonicifolius</i>	Siirt-1	61.0 ef	2.84 c	135 bc
5. <i>Convolvulus betonicifolius</i>	Adıyaman-2	67.1 b	2.82 c	146 b
6. <i>Convolvulus betonicifolius</i>	Adıyaman-3	55.9 h	2.55 de	110 d
7. <i>Convolvulus betonicifolius</i>	Diyarbakır-2	55.8 h	2.43 e	105 d
8. <i>Convolvulus betonicifolius</i>	Gaziantep-2	55.7 h	2.31 e	100 d
9. <i>Convolvulus calvertii</i>	Adıyaman-2	62.8 de	2.85 c	139 bc
10. <i>Convolvulus galaticus</i>	Batman	64.0 cd	2.84 c	141 bc
11. <i>Convolvulus lanatus</i>	Diyarbakır-1	62.8 de	2.68 cd	131 c
12. <i>Convolvulus reticulatus</i>	Diyarbakır-1	58.9 fg	2.41 e	110 d
13. <i>Convolvulus reticulatus</i>	Adıyaman-4	58.4 g	2.36 e	107 d
14. <i>Convolvulus scammonia</i>	Siirt-2	66.3 bc	2.80 c	144 bc
15. <i>Convolvulus stachyidifolius</i>	Diyarbakır-1	64.6 bcd	2.86 c	144 bc
Ortalama		62.7	2.76	135
LSD (0.05)		2.51**	0.24**	14.15**
CV (%)		1.32	2.90	3.46

** : P<0.01 düzeyinde önemli ve tabloda aynı sütunda aynı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki fark önemsizdir.

Genel olarak *Convolvulus* türlerinin, SKM (%62.7) ve KMT (%2.76) oranları ile NYD (135) ortalaması açısından birinci sınıf kalitede oldukları görülmektedir. Daha önce yapılan çalışmalarda, Canbolat (2012) *Convolvulus arvensis* türünün organik madde sindirilebilirliğini %63.17-79.17, Bilal et al. (2024) ise yine aynı türde organik madde sindirim oranını %80.22 olarak tespit etmişlerdir ve *Convolvulus arvensis* türünün ruminant hayvanların doğada otlayarak istifade etmelerinin yanı sıra rasyonlara katılmasının olumlu etkileri olduğu sonucuna ulaşmışlardır.

Convolvulus türlerinin Ca, P, Ca:P, K, Mg ve K:(Ca+Mg) değerleri Tablo 5'te sunulmuştur. Bu özellikler açısından türler arasındaki farklılıklar, istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (P<0.01). Lokasyonların Ca oranları %0.95-1.61, P oranları %0.29-0.46, Ca:P değerleri 2.77-4.89, K oranları %1.20-3.27, Mg oranları %0.33-0.60 ve K:(Ca+Mg) değerleri ise 0.67 ile 2.49 arasında değişim göstermiştir. En yüksek Ca oranı Siirt-2 lokasyonundan alınan *Convolvulus scammonia* türünde, en yüksek P oranı Gaziantep-1 lokasyonundan alınan *Convolvulus arvensis* türünde, en yüksek K oranı Adıyaman-2 lokasyonundan alınan *Convolvulus betonicifolis* türünde ve en yüksek Mg oranı da Gaziantep-1 lokasyonundan alınana *Convolvulus arvensis* ve Siirt-2 lokasyonundan alınan *Convolvulus scammonia* türünde tespit edilmiştir. En düşük Ca:P değeri Diyarbakır-1 lokasyonundan alınan *Convolvulus lanatus* türünde ve en düşük K:(Ca+Mg) değeri de Gaziantep-2 lokasyonundan alınan *Convolvulus betonicifolius* türünde saptanmıştır (Tablo 5).

Bitkilerde kalsiyumun %0.10-1.00, fosforun %0.20-0.50, potasyumun %1.00-5.00 ve magnezyumun %0.10-0.40 arasında olması yeterli kabul edilmektedir (Motsara and Roy, 2008). Tablo 5'e göre P ve K oranlarının tüm türler açısından istenilen düzeyde, Ca oranları açısından tüm türlerin istenilen düzeyin üzerinde (Diyarbakır-1 lokasyonundaki *Convolvulus lanatus* türü hariç), Mg oranlarının ise birçok tür için sınır değerlerinin üzerinde olduğu görülmüştür. Ca oranının yüksekliği Ca:P oranının da yüksek olmasına sebebiyet vermiştir. Ca:P oranının 2.0'den fazla olması, hayvanlarda zehirlenmelere yol açabilmektedir (Ayan ve ark., 2010). Tablo 5'te belirtilen Ca:P dengesizliğin temel nedeninin fosfor eksikliği değil,

lokasyonlardan alınan ottaki kalsiyum fazlalığından kaynaklanmaktadır. K:(Ca+Mg) oranının da 2.2'in üzerinde olması, hayvanlarda tetani hastalığı riskini artırmaktadır (Aydın ve Uzun, 2002). K:(Ca+Mg) değerinin tüm türler istenilen sınır değerleri içerisinde olduğu, bu türler için böyle bir riskin olmadığı anlaşılmaktadır.

Tablo 5. *Convolvulus* türlerine ait Ca, P, Ca:P, K, Mg ve K:(Ca+Mg) değerleri

Türler	Lokasyon	Ca (%)	P (%)	Ca:P	K (%)	Mg (%)	K:(Ca+Mg)
1. <i>Convolvulus arvensis</i>	Diyarbakır-1	1.53 ab	0.35 cd	4.34 b	2.69 cd	0.54 ab	1.30 d-g
2. <i>Convolvulus arvensis</i>	Gaziantep-1	1.43 bcd	0.46 a	3.14 gh	2.44 cde	0.60 a	1.21 fg
3. <i>Convolvulus betonicifolius</i>	Adıyaman-1	1.59 ab	0.33 cde	4.82 a	2.62 cde	0.45 cd	1.29 d-g
4. <i>Convolvulus betonicifolius</i>	Siirt-1	1.22 ef	0.33 cde	3.71 ef	2.66 cde	0.37 ef	1.67 bc
5. <i>Convolvulus betonicifolius</i>	Adıyaman-2	1.48 abc	0.41 ab	3.60 ef	3.27 a	0.44 cde	1.71 bc
6. <i>Convolvulus betonicifolius</i>	Adıyaman-3	1.08 fg	0.32 cde	3.41 fg	2.55 cde	0.34 f	1.79 b
7. <i>Convolvulus betonicifolius</i>	Diyarbakır-2	1.20 ef	0.29 e	4.19 bc	1.87 g	0.38 def	1.18 fg
8. <i>Convolvulus betonicifolius</i>	Gaziantep-2	1.32 cde	0.30 de	4.40 b	1.20 h	0.47 bc	0.67 h
9. <i>Convolvulus calvertii</i>	Adıyaman-2	1.23 ef	0.36 bc	3.39 fg	2.60 cde	0.48 bc	1.52 cd
10. <i>Convolvulus galaticus</i>	Batman	1.23 ef	0.32 cde	3.85 cde	2.01 fg	0.38 def	1.26 efg
11. <i>Convolvulus lanatus</i>	Diyarbakır-1	0.95 g	0.34 cde	2.77 h	3.17 ab	0.33 f	2.49 a
12. <i>Convolvulus reticulatus</i>	Diyarbakır-1	1.43 bcd	0.34 cd	4.15 bcd	2.79 bc	0.44 cde	1.51 cde
13. <i>Convolvulus reticulatus</i>	Adıyaman-4	1.29 de	0.35 cd	3.76 def	2.25 efg	0.35 f	1.38 def
14. <i>Convolvulus scammonia</i>	Siirt-2	1.61 a	0.33 cde	4.89 a	2.30 def	0.56 a	1.06 g
15. <i>Convolvulus stachydifolius</i>	Diyarbakır-1	1.33 cde	0.35 cd	3.83 cde	1.99 fg	0.43 cde	1.13 fg
Ortalama		1.33	0.34	3.88	2.43	0.44	1.41
LSD (0.05)		0.18**	0.06**	0.42**	0.42**	0.08**	0.25**
CV (%)		4.46	5.37	3.56	5.65	5.72	5.90

** : P<0.01 düzeyinde önemli ve tabloda aynı sütunda aynı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki fark önemsizdir.

Daha önceki çalışmalarda, Tan ve Yolcu (2001) *Convolvulus arvensis* türünün sığırların minimum düzeyde ihtiyacını karşılayacak Ca, Mg, P ve K içeriklerine sahip olduğunu, Kaplan ve ark. (2017) ise *Convolvulus arvensis* türünde Ca oranını %0.81, P oranını %0.31, K oranını %1.12 ve Mg oranını %0.24 olarak tespit ettiklerini bildirmişlerdir. Schutte and Lauriault (2017), *Convolvulus arvensis* türünün köklerinin mineral madde ve besin değerlerinin yüksek olduğunu, bu köklerin derin sürüm gibi yöntemlerle toprak yüzeyine çıkarıldığında ruminant hayvanlar için besleyici bir yem kaynağı olarak değerlendirilebileceğini ifade etmişlerdir.

Farklı lokasyonlardan toplanan *Convolvulus* türlerinin kümeleme (cluster) analizi sonuçları Şekil 3'te sunulmuştur. Bu analiz, lokasyonlardan elde edilen türlerin benzerlik düzeylerini değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Şekil 3'te sunulduğu üzere kümeleme analizi neticesinde iki farklı kümenin oluştuğu ve ikinci kümede Siirt-1, Adıyaman-3, Diyarbakır-2 ve Gaziantep-2 lokasyonlarından alınan *Convolvulus betonicifolius*, Diyarbakır-1 ve Adıyaman-4 lokasyonlarından alınan *Convolvulus reticulatus* ile Diyarbakır-1 lokasyonundan alınan *Convolvulus lanatus* türlerinin bulunduğu, birinci kümede ise geriye kalan diğer tüm lokasyon ve türlerin yer aldığı görülmektedir. Benzerlik durumlarına göre birinci kümede Batman lokasyonundan alınan *Convolvulus galaticus* ile Diyarbakır-1 lokasyonundan alınan *Convolvulus stachydifolius* türlerinin, ikinci kümede ise Diyarbakır-1 ve Adıyaman-4 lokasyonlarından alınan *Convolvulus reticulatus* türlerinin birbirine en yakın ve benzer lokasyonlar olduğu görülmektedir. İncelenen tüm özellikler bakımından ve tüm lokasyonlar dikkate alındığından Batman lokasyonundan alınan *Convolvulus galaticus* ile Diyarbakır-1 lokasyonundan alınan *Convolvulus stachydifolius* türlerinin birbirine en yakın, Diyarbakır-1 lokasyonundan alınan *Convolvulus arvensis* ile Siirt-

1 lokasyonundan alınan *Convolvulus betonicifolius* türlerinin de birbirlerine en uzak olan tür ve lokasyonlar olduğu görülmüştür.

Şekil 2. *Convolvulus* türlerinin toplandığı lokasyonların kümeleme analizi

Bu kümeleme analizinde, aynı coğrafyada yaşayan *Convolvulus* türlerinin farklı kümelerde yer aldığı görülmektedir. Bu durum, bitkilerin yetişmiş oldukları alanın iklim ve toprak yapısından beslenmelerinden ileri gelmektedir. Yani tür aynı olsa bile farklı lokasyonlarda, ortaya koydukları farklı adaptasyon yeteneklerinden dolayı birbirlerinden farklı sonuçlar verebilmektedirler.

Kümeleme analizi, lokasyon veya genotiplerin birbirleriyle yakınlıklarını ve uzaklıklarını belirlemek amacıyla kullanılan analiz yöntemlerinden bir tanesidir. Öten ve Albayrak (2018) 26 yonca popülasyonunun 21 farklı özelliği arasındaki ilişkiyi kümeleme analizi ile incelemişlerdir. Kümeleme analizi neticesinde yonca hatlarının %50 ile %98 arasında benzerlik gösterdiğini ve hatların esasında iki ana grup altında beş farklı alt guruba ayrıldıklarını tespit etmişlerdir. Başbağ ve ark. (2019) Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin değişik lokasyonlarından topladıkları *Astragalus hamosus* türünün lokasyonlar arası benzerliklerini tespit etmek için kümeleme analizini kullanmışlardır. Kümeleme analizi sonucunda 20 farklı lokasyonunun dört grup olacak şekilde varyasyon gösterdiğini bildirmişlerdir. Başbağ ve Çaçan (2025) yine Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin değişik lokasyonlarında topladıkları *Crepis* türleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları tespit etmek amacıyla kümeleme analizini kullanmışlardır. Analiz sonucunda on farklı lokasyondan toplanan *Crepis* türlerinin iki ana grup olacak şekilde varyasyon gösterdiği bildirilmiştir.

4. Sonuç

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin 15 farklı lokasyonundan toplanan *Convolvulus* türlerinin kalite özellikleri ile bu türlerin toplandığı lokasyonların benzerliklerini belirlemek amacıyla yürütülen bu çalışmada; genel olarak *Convolvulus* türlerinin HP oranı açısından ikinci, ADF, NDF, SKM ve KMT oranları ile NYD açısından ise birinci kalite sınıfında yer aldıkları belirlenmiştir.

Bütün türler arasında ise gerek HP, SKM ve KMT oranları ile NYD'nin yüksekliği ve gerekse de ADF ile NDF oranlarının düşüklüğü açısından Diyarbakır-1 ve Gaziantep-1 lokasyonlarından alınan *Convolvulus arvensis* türünün en iyi değerleri vererek ön plana çıktığı belirlenmiştir. *Convolvulus* türlerinin P, K, Mg ve K:(Ca+Mg) oranlarının istenilen seviyede, ancak Ca içeriğinin yüksek ve bundan kaynaklı olarak Ca:P değerinin maksimum seviyenin (>2) üzerinde olduğu görülmüştür. Bu sonuç, *Convolvulus* türlerinden elde edilen otun Ca ve P

içerikleri arasında bir dengesizlik olduğunu ve bu dengesizliğin de hayvanlarda zehirlenmelere yol açabileceği anlamını taşımaktadır. Bu şekilde ortaya çıkabilecek olumsuz bir durum, bu türden elde edilen otun başka otlarla birlikte karıştırılarak hayvanlara yedirilmesi ile engellenebilir.

Yapılan kümeleme analizi neticesinde 15 farklı lokasyonun esasında iki gruba ayrılacak şekilde varyasyon gösterdiği görülmüştür. İncelenen özellikler açısından Batman lokasyonundan alınan *Convolvulus galaticus* ile Diyarbakır-1 lokasyonundan alınan *Convolvulus stachydifolius* türlerinin birbirine en yakın, Diyarbakır-1 lokasyonundan alınan *Convolvulus arvensis* ile Siirt-1 lokasyonundan alınan *Convolvulus betonicifolius* türlerinin de birbirlerine en uzak olan tür ve lokasyonlar olduğu görülmüştür.

Kaynaklar

- Ayan, I., Mut, H., Onal-Asci, O., Basaran, U., Acar, Z. 2010. Effect of manure application on the chemical composition and nutritive value of rangeland hay. *Journal of Animal and Veterinary Advances*, 9(13): 1852-1857. <https://doi.org/10.3923/javaa.2010.1852.1857>
- Aydın, A., Çaçan, E., Başbağ, M. 2014. Mardin ili Derik ilçesinde yer alan bir meranın ot verimi ve kalitesinin belirlenmesi. *Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, özel sayı(2)*: 1631-1637.
- Aydın, İ., Uzun, F. 2002. Çayır Mera Amenajmanı ve Islahı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, Ders Kitabı No:9, Samsun.
- Aykurt, C., Sümbül, H. 2011. *Convolvulus germaniciae* Boiss. & Hausskn. (Convolvulaceae) türünün yeniden keşfi. *Biological Diversity and Conservation*, 4(2): 55-59.
- Basbag, M., Cacan, E., Sayar, M. S., Karan, H. 2018. Identification of certain agricultural traits and inter-trait relationships in the *Helianthemum ledifolium* (L.) Miller var. *lasiocarpum* (Willk) Bornm. *Pakistan Journal of Botany*, 50(4): 1369-1373.
- Başbağ, M., Çaçan, E. 2025. Evaluation of some *Crepis* species in terms of herbage quality characteristics. *International Journal of Agriculture and Wildlife Science*, 11(1): 60-69. <https://doi.org/10.24180/ijaws.1585803>
- Başbağ, M., Çaçan, E., Sayar, M. S., Firat, M. 2019. Determination of some quality characteristics of southern milk-vetch (*Astragalus hamosus* L.) herbage collected from different locations of Southeastern Anatolia Region. *International Journal of Agriculture and Wildlife Science*, 5(2): 346-354. <https://doi.org/10.24180/ijaws.594960>
- Bilal, Y., Selçuk, B., Bakır, T., Akçam, H. 2024. Tarla sarmaşığı (*Convolvulus arvensis*) otunun kuzu rasyonlarına ilavesinin fermantasyon ve sindirim dereceleri üzerine etkisi. *Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi*, 29(1): 47-54.
- Canbolat, Ö. 2012. Potential nutritive value of field binweed (*Convolvulus arvensis* L.) hay harvested at three different maturity stages. *Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi*, 18(2): 331-335.
- JMP. 2018. A Business Unit of SAS (Version 14.0). [Computer software]. SAS Institute, USA.
- Kaplan, M., Kokten, K., Ayasan, T., Meral, A. 2017. Mineral contents of weed crops in central Anatolian Region. *European Journal of Sustainable Development Research*, 2(1): 110-115.
- Lacefield, G. D. 1988. Alfalfa Hay Quality Makes the Difference. University of Kentucky Department of Agronomy AGR-137, Lexington. KY.

- Morrison, J. A. 2003. Hay and Pasture Management, Chapter 8. <http://iah.aces.uiuc.edu/pdf/AgronomyHB/08chapter.pdf>.
- Motsara, M. R., & Roy, R. N. 2008. Guide to Laboratory Establishment for Plant Nutrient Analysis. FAO Fertilizer and Plant Nutrition Bulletin No. 19, pp. 1-78.
- Öten, M., Albayrak, S. 2018. Determination of variation between some alfalfa (*Medicago sativa* L.) genotypes by principal component and clustering analysis. *Turkish Journal of Agricultural Research*, 5(3): 222-228. <https://doi.org/10.19159/tutad.421625>
- Özkil, M., Üremiş, İ. 2019. Tarla sarmaşığı (*Convolvulus arvensis* L.) ve pembe çiçekli akşam sefası (*Ipomoea triloba* L.)'nın çimlenme biyolojisi üzerinde araştırmalar. *Bitki Koruma Bülteni*, 59(4): 3-10. <https://doi.org/10.16955/bitkorb.576677>
- Özkil, M., Üremiş, İ. 2020. Akdeniz Bölgesi tarım alanlarında bulunan akşam sefası (*Ipomoea* spp.) ile tarla sarmaşığı (*Convolvulus* spp.) türlerinin, yaygınlık ve yoğunluk durumları. *Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi*, 57(2): 229-238. <https://doi.org/10.20289/zfdergi.596203>
- Özkil, M., Üremiş, İ. 2023. Toprakta farklı derinliklerde gömülü *Ipomoea triloba* L. ve *Convolvulus arvensis* L. tohumlarının çıkış derinliği ve çimlenme oranlarının belirlenmesi. *Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi*, 20(4): 811-820. <https://doi.org/10.33462/jotaf.1187279>
- Öztürk, D. 2019. Eskişehir ilinde yayılış gösteren *Convolvulus* L. (Convolvulaceae) türleri üzerine taksonomik araştırmalar. *Eurasian Journal of Biological and Chemical Sciences*, 2(2): 61-66.
- Seydoşoğlu, S., & Basbag, M. (2024). Herbage quality of eight native *Hordeum* ecotypes collected from natural grassland & pasture ecology of Southeastern Anatolia. *Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences*, 34(3): 462-474. <https://doi.org/10.29133/yyutbd.1453445>
- Schutte, B. J., Lauriault, L. 2017. Nutritive value of field bindweed (*Convolvulus arvensis*) roots as a potential livestock feed and the effect of *Aceria malherbae* on root components. *Weed Technology*, 29(2): 329-334. <https://doi.org/10.1614/wt-d-14-00112.1>
- Sırrı, M., Bal, N. 2023. Tarla sarmaşığının (*Convolvulus arvensis* L.) biyolojik kontrolünde Chrysomelidae türlerinin kullanım potansiyeli. *Türkiye Teknoloji ve Uygulamalı Bilimler Dergisi*, 4(2): 68-81. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10117664>
- Sırrı, M., Özaslan, C. 2022. Gever Ovası'nda tespit edilen *Convolvulus* L. türleri ve bunların potansiyel biyolojik kontrol etmenleri. *Turkish Journal of Weed Science*, 25(1): 69-84.
- Sokat, Y. 2020. Kekik üretim alanlarında görülen bazı zararlı yabancı ot türleri. *Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi*, 9(1): 29-42.
- Staples, G. W., Yang, S. Z. 1998. Convolvulaceae. In Flora of Taiwan (2nd Edition), Editorial Committee of the Flora of Taiwan (pp. 341-384). Department of Botany, National Taiwan University, Taipei, Taiwan.
- Tan, M., Yolcu, H. 2001. Yabancı ot karakterindeki bazı bitkilerin kaba yem olarak besin değeri özellikleri. *Türkiye IV. Tarla Bitkileri Kongresi*, 17-21 Eylül 2001, Tekirdağ,
- Töngel, M. Ö., Ayan, İ. 2005. Samsun ili çayır ve meralarında yetişen bazı zararlı bitkiler ve hayvanlar üzerindeki etkileri. *Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi*, 20(1): 84-93.

- Wróbel, B., Zielewicz, W., Paszkiewicz-Jasińska, A. 2025. Improving forage quality from permanent grasslands to enhance ruminant productivity. *Agriculture*, 15(13). <https://doi.org/10.3390/agriculture15131438>
- Wróbel, B., Zielewicz, W., Paszkiewicz-Jasińska, A., Spsychalski, B., Jakubowska, Z. 2022. Effect of harvest date on structural carbohydrates and lignin content in meadow sward in different pluvio-thermal conditions. *Journal of Water and Land Development*, 55(X-XII): 60-66. <https://doi.org/10.24425/jwld.2022.142305>
- Yavuz, T., Yüce, S. 2023. Kırşehir mera vejetasyonlarında yaygın olarak bulunan zehirli bitki türleri *Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi*, 3(2): 297-312.
- Yücel, E., Tapırdamaz, A., Yücel Şengün, İ., Yılmaz, G., Ak, A. 2011. Kisecik Kasabası (Karaman) ve çevresinde bulunan bazı yabancı bitkilerin kullanım biçimleri ve besin ögesi içeriklerinin belirlenmesi. *Biological Diversity and Conservation*, 4(3): 71-82.